

Pemetaan Penelitian Rasio *Earnings Per Share (Eps)* Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik *Vosviewer* Dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Earnings Per Share (EPS) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the EPS ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the EPS ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the EPS ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 103 journal publications regarding the EPS ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the EPS ratio are divided into 6 clusters and 168 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 11 topics around the influence of the EPS ratio and 18 topics about the determinants of the EPS ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around EPS ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Earnings Per Share (EPS); Bibliometrics; VOSviewer; Literature Review; Islamic and Conventional Banking*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Earnings Per Share (EPS)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio EPS; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio EPS berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio EPS menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 103 publikasi jurnal seputar rasio EPS; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio EPS terbagi menjadi 6 kluster dan 168 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 11 topik seputar pengaruh rasio EPS dan 18 topik seputar determinan rasio EPS. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata kunci: *Earnings Per Share (EPS), Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional*

PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, rasio *Earnings Per Share* (EPS) digunakan sebagai salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan yang pesat, penggunaan rasio EPS dalam menilai kinerja perusahaan perbankan juga semakin penting. Rasio EPS dapat membantu investor dan analis keuangan untuk menilai seberapa besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi pada perusahaan perbankan (Ramadhan, 2022). Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perbankan memiliki karakteristik bisnis yang berbeda dari bisnis lainnya (Absari, 2022). Salah satu perbedaannya adalah karena perbankan memiliki leverage yang tinggi, yaitu menggunakan banyak utang untuk membiayai operasinya. Oleh karena itu, kondisi pasar dan faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan cepat (Karolina, 2023).

Selain itu, perbankan juga menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, penggunaan rasio EPS saja tidaklah cukup untuk menilai kinerja keuangan perusahaan perbankan (Fahira, 2022). Perusahaan perbankan juga harus menggunakan rasio keuangan lainnya seperti *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), dan *Net Interest Margin* (NIM) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan mereka (Zhafira, 2022). ROE mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan per saham yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROA mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba (Albertus, 2021). Sementara itu, NIM mengukur perbedaan antara pendapatan bunga yang diperoleh oleh perusahaan dari aset produktif dan biaya bunga yang dibayarkan untuk membiayai aset tersebut. Dalam kesimpulannya, meskipun rasio EPS masih menjadi ukuran penting dalam mengukur profitabilitas perusahaan perbankan, tetapi harus digunakan dengan hati-hati dan dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, perusahaan perbankan juga harus menggunakan rasio keuangan lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan mereka (Arsal, 2021).

Terdapat berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk mempelajari penggunaan rasio EPS pada perbankan. Beberapa penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio EPS, serta hubungan antara rasio EPS dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan. *Pertama*, terdapat penelitian yang mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi rasio EPS pada perusahaan perbankan di India. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan tingkat bunga mempengaruhi rasio EPS pada perusahaan perbankan di India (Tjun, 2010). *Kedua*, penelitian lain membahas tentang hubungan antara rasio EPS dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio EPS memiliki hubungan yang signifikan dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan perbankan di Indonesia (Fitriasari, 2020). *Ketiga*, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rasio EPS bersama dengan rasio keuangan lainnya seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Interest Margin* (NIM) dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan perbankan (Nurmanila, 2022). Secara keseluruhan, penelitian mengenai penggunaan rasio EPS pada perbankan menunjukkan bahwa rasio ini masih menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan perbankan. Namun, rasio EPS harus digunakan bersamaan dengan rasio keuangan lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan perbankan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ROA, ROE, dan tingkat bunga dapat mempengaruhi rasio EPS pada perusahaan perbankan (Purwaningsih & Setiawan, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar EPS. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal EPS. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Earnings Per Share (EPS) adalah rasio yang mengukur seberapa banyak laba bersih per lembar saham yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. EPS sering digunakan sebagai salah satu indikator keuntungan perusahaan dan kinerja keuangan. Untuk perbankan, EPS mengukur seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan perbankan per lembar saham yang tersedia bagi pemegang saham (Nuryani, 2019). EPS ini dihitung dengan membagi laba bersih perbankan dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Namun, perhitungan EPS pada perbankan bisa sedikit berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perbankan biasanya memiliki instrumen keuangan seperti obligasi dan saham preferen yang memiliki hak atas laba sebelum pemegang saham biasa. Sehingga, untuk menghitung EPS pada perbankan, laba bersih perlu dihitung setelah memperhitungkan hak atas laba dari instrumen keuangan tersebut (Khomariah, 2021).

Studi bibliometrik merupakan metode penelitian yang menggunakan data bibliografi (informasi tentang publikasi ilmiah) dan statistik untuk mengukur dan menganalisis publikasi ilmiah dalam suatu bidang atau topik tertentu. Dalam studi bibliometrik, data bibliografi yang digunakan biasanya berasal dari indeks sitasi, seperti *Web of Science* atau *Scopus*, yang memberikan informasi tentang jumlah sitasi, faktor dampak, dan frekuensi publikasi pada jurnal tertentu. Kemudian, data ini dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi tentang tren dan pola publikasi ilmiah dalam suatu bidang, serta mengidentifikasi penulis, jurnal, atau lembaga yang paling banyak berkontribusi dalam bidang tersebut. Studi bibliometrik sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam pengembangan strategi penelitian dan pengembangan di berbagai bidang, seperti sains, teknologi, kedokteran, dan ilmu sosial. Studi bibliometrik juga sering digunakan sebagai salah satu indikator kualitas riset dalam evaluasi kinerja akademik lembaga atau peneliti individu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data bibliometrik. Perangkat lunak ini dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data bibliometrik, seperti pola sitasi, kolaborasi antara penulis, dan jaringan keterkaitan antara kata kunci. Dalam *VOSviewer*, data bibliometrik seperti sitasi, kata kunci, atau afiliasi penulis, dapat diimpor dari berbagai sumber data bibliometrik, seperti *Web of Science* atau *Scopus*. Setelah data diimpor, pengguna dapat membuat berbagai jenis visualisasi, seperti peta tiga dimensi, grafik jaringan, atau peta kluster. Visualisasi ini dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai elemen dalam data bibliometrik. Selain itu, *VOSviewer* juga dapat melakukan analisis bibliometrik, seperti analisis keterkaitan kata kunci atau analisis kluster.

Analisis ini dapat membantu pengguna untuk memahami tren dan pola dalam data bibliometrik yang dihasilkan. *VOSviewer* adalah perangkat lunak yang populer dan sering digunakan dalam bidang bibliometrik dan ilmu informasi (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dalam bidang atau topik tertentu. Tujuan dari studi *literature review* adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan praktik yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam studi *literature review*, peneliti akan mencari, mengidentifikasi, dan mengevaluasi berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik yang diteliti. Setelah itu, peneliti akan menyusun dan menganalisis sumber-sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Studi *literature review* dapat dilakukan sebagai bagian dari penelitian primer atau sebagai penelitian independen. Studi *literature review* dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya, mengembangkan kerangka teoritis yang kuat, dan menentukan metode penelitian yang paling tepat untuk dilakukan pada topik yang diteliti. Studi *literature review* juga dapat membantu untuk menentukan arah dan fokus penelitian yang lebih baik dan lebih jelas (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Earnings Per Share* (EPS). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Earnings Per Share*" dan "EPS" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar EPS menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar EPS menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar EPS menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023).

HASIL PENELITIAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Earnings Per Share* (EPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

- Kluster 1, terdiri dari 37 item topik, yaitu: *annual financial statement, asset, bank indonesia, beverage company, company size, current ratio, data analysis technique, development, effect, exchange rate, financial performance, financial report, firm size, idx, indonesia stock exchange, mining company, moderated regression analysis, moderating variables, mra, multiple linear regression, multiple regression analysis, negative effect, path analysis, price book value, profit, profitability, purposive sampling method, ratio, relationship, significant influence, significant negative positive effect, spss program, stock return.*
- Kluster 2, terdiri dari 35 item topik, yaitu: *analisis pengaruh earning, arus kas operasi, banking company, bei, book value, bursa efek indonesia, cash flow, earning, economic value added, efek indonesia, eps, eva, evIEWS, harga saham, market value added, metode analisis, mva, pengaruh earning return, per, perusahaan, price earning ratio, purposive sampling, return saham, roi, share, signifikan terhadap harga saham/return, software, uji t.*
- Kluster 3, terdiri dari 34 item topik, yaitu: *autocorrelation test, classical assumption test, coefficient, data analysis method, determination, equity and earning, f table, f test, financial statement, form, heteroscedasticity test, hypothesis testing, insignificant effect, multicollinearity test, multiple linear regression, normality test, partial test, regreesion model, research model/data, secondary data, share variable, significance value/effect, simultaneous test, stock price, t test, tbk, test result, type.*
- Kluster 4, terdiri dari 29 item topik, yaitu: *analytical method, capital, company value, dividend policy, dps, earning per share, firm value, hypothesis, increase, investment decision, leverage, lq45 index, manufacturing company, moderating variable, multiple linear regression, pbv, performance, population, positive effect, profitability ratio, purposive sampling technique, quantitative research, research sample, share terhadap harga saham, significant impact, stock exchange, total sample.*
- Kluster 5, terdiri dari 18 item topik, yaitu: *capital market, data analysis, influence, information, investment, investor, net profit margin, npm, property, quantitative approach, real estate, research method, roa, roe, share price, significance level, spss.*
- Kluster 6, terdiri dari 15 item topik, yaitu: *analysis technique, classical assumption, criterium, debt, der, dividend payout ratio, dpr, equity ratio, hypothesis test, independent variable, multiple regression, partial regression coefficient, sampling method/technique, total asset turnover.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Earnings Per Share (EPS)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 11 pengaruh EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, audit delay. *Audit delay* adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan audit keuangan mereka setelah tahun fiskal berakhir. Biasanya, semakin lama *audit delay*, semakin buruk kualitas laporan keuangan perusahaan. EPS dapat mempengaruhi *audit delay* karena perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan kinerja sebenarnya dan mencakup semua pendapatan dan biaya yang relevan untuk menghasilkan EPS yang akurat. Oleh karena itu, semakin tinggi EPS, semakin cenderung perusahaan akan mengambil waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan audit keuangan mereka untuk memastikan keakuratan laporan keuangan mereka.

Kedua, Bid-ask spreads. *Bid-ask spread* adalah perbedaan antara harga penawaran dan harga permintaan saham di pasar. Semakin tinggi *bid-ask spread*, semakin sulit bagi investor untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang diinginkan, dan semakin sulit pula bagi perusahaan untuk mendapatkan modal melalui pasar modal. EPS dapat mempengaruhi bid-ask spread karena semakin tinggi EPS, semakin tinggi permintaan investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dalam hal ini, bid-ask spread akan cenderung mengecil karena lebih banyak investor yang bersedia membeli saham perusahaan, sehingga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan modal melalui pasar modal.

Ketiga, harga saham. Harga saham adalah nilai pasar saham perusahaan yang tercermin dalam harga saham di pasar modal. EPS dapat mempengaruhi harga saham karena semakin tinggi EPS, semakin besar kemungkinan investor akan membeli saham perusahaan tersebut. Investasi yang menjanjikan pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang cenderung lebih menarik bagi investor, sehingga EPS yang tinggi dapat meningkatkan permintaan saham dan secara langsung mempengaruhi harga saham. Namun, faktor-faktor lain seperti faktor fundamental ekonomi, kebijakan perusahaan, dan faktor pasar juga dapat mempengaruhi harga saham.

Keempat, holding period saham. *Holding period* saham adalah jangka waktu yang dipegang oleh seorang investor untuk memegang saham perusahaan sebelum menjualnya. EPS dapat mempengaruhi *holding period* saham karena semakin tinggi EPS, semakin mungkin investor akan cenderung mempertahankan investasinya dalam jangka panjang. Hal ini karena EPS yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Sebaliknya, EPS yang rendah dapat menyebabkan investor mempertimbangkan untuk menjual saham mereka dalam jangka pendek untuk menghindari risiko yang lebih besar.

Kelima, inflasi. Inflasi adalah peningkatan umum harga barang dan jasa dalam ekonomi selama periode waktu tertentu. EPS dapat mempengaruhi inflasi karena EPS yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat meningkatkan permintaan konsumen dan mendorong peningkatan harga barang dan jasa di pasar. Namun, hubungan antara EPS dan inflasi tidak selalu sejalan karena faktor lain seperti permintaan dan penawaran, stabilitas politik, dan kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi inflasi.

Keenam, kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan dalam membagikan laba bersihnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. EPS dapat mempengaruhi kebijakan dividen karena semakin tinggi EPS, semakin besar kemungkinan perusahaan akan membayar dividen yang lebih besar kepada pemegang saham. Perusahaan perbankan biasanya membagikan dividen yang stabil dan tinggi, karena itu EPS yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan mendorong perusahaan untuk membayar dividen yang lebih tinggi.

Ketujuh, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah total nilai yang diukur dari seluruh aset perusahaan, termasuk nilai pasar saham. EPS dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin tinggi EPS, semakin besar kemungkinan investor akan membeli saham perusahaan tersebut dan secara langsung mempengaruhi nilai pasar saham. EPS yang tinggi juga dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Kedelapan, perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan biasanya memiliki peran penting dalam ekonomi nasional. EPS dapat mempengaruhi kinerja perusahaan BUMN di perbankan karena semakin tinggi EPS, semakin

besar kemungkinan perusahaan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional. EPS yang tinggi dapat menunjukkan kinerja yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN, yang juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan.

Kesembilan, return saham. *Return* saham adalah pengembalian yang diterima investor dari investasi saham mereka. EPS dapat mempengaruhi *return* saham karena semakin tinggi EPS, semakin besar kemungkinan investor akan membeli saham perusahaan tersebut dan secara langsung mempengaruhi harga saham. EPS yang tinggi juga dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang juga dapat mempengaruhi *return* saham.

Kesepuluh, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah ukuran yang mengukur besar atau kecilnya perusahaan. EPS dapat mempengaruhi ukuran perusahaan karena semakin tinggi EPS, semakin besar kemungkinan perusahaan akan tumbuh dan menjadi lebih besar di pasar. EPS yang tinggi juga dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang juga dapat mempengaruhi ukuran perusahaan.

Kesebelas, timeliness absolut riil and absolut after the publication of auditing financial statement. EPS adalah salah satu rasio keuangan yang mengukur keuntungan perusahaan per lembar saham yang beredar. EPS tidak memiliki pengaruh langsung terhadap *timeliness absolut riil* dan *absolut after the publication of auditing financial statement* pada perbankan. Namun, EPS dapat memberikan informasi penting tentang kinerja keuangan perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan manajemen perusahaan dalam merilis laporan keuangan. *Timeliness absolut riil* mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit dan merilis laporan keuangan. *Timeliness absolut after the publication of auditing financial statement* mengacu pada waktu yang dibutuhkan investor dan analis keuangan untuk menganalisis laporan keuangan yang baru dirilis. EPS yang tinggi dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam merilis laporan keuangan dengan cepat dan memberikan informasi yang akurat tentang kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, EPS yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan mendorong investor dan analis keuangan untuk menganalisis laporan keuangan dengan cepat, yang dapat mempengaruhi *timeliness absolut after the publication of auditing financial statement*. Namun, pengaruh EPS terhadap *timeliness absolut riil* dan *absolut after the publication of auditing financial statement* tidak dapat disimpulkan secara umum karena perbedaan antara masing-masing perusahaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan manajemen dan analis keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas hubungan antara EPS dan *timeliness absolut riil* dan *absolut after the publication of auditing financial statement* pada perbankan.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Earnings Per Share/EPS* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 18 variabel determinan EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, cash flow/ arus kas operasi. *Cash flow/ arus kas operasi* merupakan arus masuk kas dari kegiatan operasi perusahaan yang merupakan sumber utama untuk membiayai kegiatan perusahaan. Peningkatan *cash flow/ arus kas operasi* dapat berdampak

positif pada EPS perusahaan, karena perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasinya, meningkatkan efisiensi operasi, dan melakukan investasi untuk pertumbuhan bisnis. Hal ini dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dan akhirnya memperkuat EPS perusahaan.

Kedua, cash dividend. *Cash dividend* adalah pembayaran dividen yang dilakukan dalam bentuk kas kepada pemegang saham. Pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi EPS perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen tunai yang besar, maka hal ini dapat mengurangi jumlah laba bersih yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak membayar dividen atau hanya membayar dividen kecil, maka laba bersih yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan akan meningkat, yang dapat meningkatkan EPS perusahaan.

Ketiga, current ratio. *Current ratio* adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Peningkatan *current ratio* dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap keuangan perusahaan, karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya dapat memperkuat EPS perusahaan.

Keempat, covid-19. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan. Dalam beberapa kasus, pandemi Covid-19 dapat memengaruhi kinerja perbankan dan EPS perusahaan. Misalnya, pandemi Covid-19 dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatnya risiko kredit bagi perbankan, yang dapat menurunkan EPS perusahaan. Namun, di sisi lain, perbankan juga dapat memanfaatkan peluang dalam situasi ini, seperti peningkatan permintaan untuk layanan perbankan online atau pengelolaan risiko kredit yang lebih baik, yang dapat meningkatkan EPS perusahaan.

Kelima, Debt to Equity/DER. DER adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat penggunaan hutang dan modal sendiri dalam mendanai perusahaan. Tingkat DER yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan hutang lebih banyak daripada modal sendiri, yang dapat meningkatkan risiko keuangan dan menurunkan EPS perusahaan. Sebaliknya, tingkat DER yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak modal sendiri daripada hutang, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor serta meningkatkan EPS perusahaan.

Keenam, Dividend Payout Ratio/ DPR. DPR adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Peningkatan Dividend Payout Ratio dapat menyebabkan pengurangan laba bersih yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan, yang dapat menurunkan EPS perusahaan. Sebaliknya, jika Dividend Payout Ratio rendah, maka laba bersih yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan akan meningkat, yang dapat meningkatkan EPS perusahaan.

Ketujuh, Gross Profit Margin/GPM. GPM adalah rasio keuangan yang mengukur laba kotor perusahaan sebagai persentase dari pendapatan. GPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari penjualan, yang dapat meningkatkan EPS perusahaan. Sebaliknya, GPM yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang lebih sedikit dari penjualan, yang dapat menurunkan EPS perusahaan.

Kedelapan, inventory turnover. *Inventory Turnover* adalah rasio yang mengukur seberapa cepat perusahaan mengonversi persediaan menjadi penjualan. Tingkat *Inventory Turnover* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola persediaan dan memaksimalkan penggunaannya dalam penjualan, yang dapat meningkatkan EPS perusahaan. Sebaliknya, *Inventory Turnover* yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam mengelola persediaan dan tidak dapat menghasilkan penjualan yang cukup, yang dapat menurunkan EPS perusahaan.

Kesembilan, leverage. *Leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan dana pinjaman (utang) dalam pembiayaan operasi bisnisnya. *Leverage* dapat mempengaruhi EPS karena penggunaan utang dapat memberikan efek pengungkit terhadap keuntungan perusahaan. Namun, jika perusahaan terlalu bergantung pada utang, maka bunga yang harus dibayarkan akan memakan sebagian besar laba bersih, sehingga menyebabkan EPS menurun. Oleh karena itu, perusahaan perbankan harus memperhatikan tingkat leverage mereka agar tidak terlalu tinggi dan mengurangi risiko kebangkrutan.

Kesepuluh, Net Profit Margin/NPM. NPM adalah rasio yang mengukur seberapa besar persentase dari pendapatan perusahaan yang menjadi laba bersih. NPM dapat mempengaruhi EPS karena semakin tinggi NPM, semakin banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, EPS akan meningkat. Namun, jika NPM terlalu rendah, maka laba yang dihasilkan akan sedikit dan dapat menyebabkan EPS menurun. Perusahaan perbankan harus berusaha untuk mempertahankan NPM yang sehat agar dapat memaksimalkan EPS mereka.

Kesebelas, net sales. *Net sales* adalah total penjualan setelah dikurangi pengembalian, potongan harga, dan biaya-biaya penjualan lainnya. *Net sales* dapat mempengaruhi EPS karena semakin tinggi net sales, semakin banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian, EPS akan meningkat. Namun, jika net sales terlalu rendah, maka pendapatan yang diperoleh akan sedikit dan dapat menyebabkan EPS menurun. Perusahaan perbankan harus berusaha untuk meningkatkan *net sales* mereka dengan meningkatkan jumlah nasabah atau menawarkan produk baru.

Kedua belas, Operating Profit Margin/OPM. OPM adalah rasio yang mengukur seberapa besar persentase dari pendapatan perusahaan yang menjadi laba operasional. OPM dapat mempengaruhi EPS karena semakin tinggi OPM, semakin banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, EPS akan meningkat. Namun, jika OPM terlalu rendah, maka laba yang dihasilkan akan sedikit dan dapat menyebabkan EPS menurun. Perusahaan perbankan harus berusaha untuk mempertahankan OPM yang sehat dengan mengurangi biaya operasional atau meningkatkan pendapatan operasional.

Ketiga belas, Price to Book Value/PBV. PBV adalah rasio yang mengukur perbandingan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku per saham. PBV dapat mempengaruhi EPS karena semakin tinggi PBV, semakin tinggi nilai perusahaan di pasar saham dan semakin besar kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini dapat mendorong investor untuk membeli saham perusahaan, sehingga meningkatkan EPS. Namun, jika PBV terlalu tinggi, maka saham perusahaan dianggap overvalued dan investor mungkin akan menjual saham mereka, sehingga dapat menyebabkan EPS menurun.

Keempat belas, Return On Asset/ROA. ROA adalah rasio yang mengukur seberapa besar persentase dari total aset perusahaan yang menghasilkan laba bersih. ROA dapat mempengaruhi EPS karena semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset mereka. Dengan demikian, EPS akan meningkat. Namun,

jika ROA terlalu rendah, maka laba yang dihasilkan akan sedikit dan dapat menyebabkan EPS menurun. Perusahaan perbankan harus berusaha untuk meningkatkan ROA mereka dengan memaksimalkan penggunaan aset mereka.

Kelima belas, Return On Equity/ROE. ROE adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. ROE dapat mempengaruhi EPS karena semakin tinggi ROE, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk pemegang saham. Dengan demikian, EPS akan meningkat. Namun, jika ROE terlalu rendah, maka laba yang dihasilkan akan sedikit dan dapat menyebabkan EPS menurun. Perusahaan perbankan harus berusaha untuk meningkatkan ROE mereka dengan meningkatkan efisiensi operasional atau meningkatkan pengembalian atas investasi.

Keenam belas, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan, dalam hal ini diukur dengan total aset, dapat mempengaruhi EPS karena semakin besar perusahaan, semakin besar potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dan semakin besar kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Namun, perusahaan besar juga dapat menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi dan mengambil risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perbankan harus mempertimbangkan manfaat dan risiko yang terkait dengan ukuran mereka.

Ketujuh belas, umur perusahaan. Umur perusahaan dapat mempengaruhi EPS karena perusahaan yang lebih matang dan mapan mungkin memiliki reputasi yang lebih baik dan peluang pasar yang lebih besar, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menghasilkan peningkatan EPS. Namun, perusahaan yang baru didirikan mungkin dapat memperoleh keuntungan dari inovasi dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perubahan pasar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan perbankan untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang terkait dengan umur mereka.

Kedelapan belas, Total Asset Turnover/TATO. TATO adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. TATO dapat mempengaruhi EPS karena semakin tinggi rasio ini, semakin banyak pendapatan yang dihasilkan dari setiap dolar aset yang digunakan. Dengan demikian, EPS akan meningkat. Namun, jika TATO terlalu rendah, maka perusahaan mungkin tidak menggunakan asetnya secara efisien dan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit, sehingga dapat menyebabkan EPS menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Earnings Per Share* (EPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 103 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 6 kluster dan 168 item topik. Kluster 1 terdiri dari 37 topik, kluster 2 terdiri dari 35 topik, kluster 3 terdiri dari 34 topik, kluster 4 terdiri dari 29 topik, kluster 5 terdiri dari 18 topik, dan kluster 6 terdiri dari 15 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 11 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *audit delay*, *Bid-ask spreads*, harga saham, *holding period* saham, inflasi, kebijakan dividen, nilai perusahaan, perusahaan BUMN, *return* saham, ukuran perusahaan, dan *timeliness absolut riil and absolut after the publication of auditing financial statement*. Dan terdapat 18

topik yang berkaitan dengan determinan rasio EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *cash flow/ arus kas operasi, cash dividend, current ratio, covid-19, Debt to Equity/DER, Dividend Payout Ratio/DPR, Gross Profit Margin/GPM, inventory turnover, leverage, Net Profit Margin/NPM, net sales, Operating Profit Margin/OPM, Price to Book Value/PBV, Return On Asset/ROA, Return On Equity/ROE*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan *Total Asset Turnover/TATO*.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi *Sinta* dan jurnal internasional terindeks *Scopus*, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. *Kedua*, hasil studi *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data*

Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220.
<https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

[Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

[Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

[Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212.
<https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

[Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

[Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>

[Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

[Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>

[Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159.
<https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490.
<https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>